

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846837>

УДК 517.518.8

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Л.И. Судакова,
магистрант 3 курса, напр. «Юриспруденция»,
Н.К. Рудый,
научный руководитель,
д.ю.н., доц., проф. кафедры УПиУП,
ФГБОУ ВО «ЗабГУ»,
г. Чита, Россия

Аннотация: В статье исследуются особенности исполнения наказаний в виде лишения свободы в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Основными целями лишения свободы иностранных граждан и лиц без гражданства являются реабилитация подсудимого, защита общества от дальнейшего преступного поведения подсудимого и защита прав потерпевшего. Рассмотрен характер и особенности наказания для иностранных граждан. Целью уголовной политики в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства является снижение преступности и ее вредных последствий. Усилия по предупреждению преступности являются основным средством достижения этого. Другая цель – повысить безопасность и чувство защищенности в обществе. Предложены методы альтернативного лишения свободы наказания.

Ключевые слова: иностранный гражданин, лицо без гражданства, лишение свободы, альтернативное наказание, депортация

SOME FEATURES OF THE EXECUTION OF SENTENCES IN THE FORM OF DEPRIVATION OF LIBERTY IN RELATION TO FOREIGN CITIZENS AND STATELESS PERSONS

L.I. Sudakova,

3-year undergraduate student, ex. "Jurisprudence"

N.K. Rudy,

Scientific Director,

Doctor of law, Associate Professor, Professor of the Department of criminal law

and criminal procedure,

FSBEI HE "ZabGU",

Chita, Russia

Annotation: The article examines the peculiarities of the execution of sentences in the form of deprivation of liberty in relation to foreign citizens and stateless persons. The main objectives of the deprivation of liberty of foreign citizens and stateless persons are the rehabilitation of the defendant, the protection of society from further criminal behavior of the defendant and the protection of the rights of the victim. The nature and features of punishment for foreign citizens are considered. The purpose of criminal policy in relation to foreign citizens and stateless persons is to reduce crime and its harmful consequences. Crime prevention efforts are the main means to achieve this. Another goal is to increase security and a sense of security in society. Methods of alternative punishment to imprisonment are proposed.

Keywords: foreign citizen, stateless person, imprisonment, alternative punishment, deportation

Уголовное право каждой страны предусматривает разные виды наказания. Таким образом, в уголовном праве наказания всегда назначаются как система. Во время разработки уголовного законодательства Российской Федерации система наказаний видоизменялась, чтобы соответствовать требованиям реальности по предупреждению преступности и борьбе с ней.

Наказание – самая суровая мера принуждения государства, предусмотренная Уголовным Кодексом, которую суд решил применить к лицу, совершившему преступление, с целью лишить или ограничить права и интересы этого лица. Наказание заключается не только в том, чтобы наказать людей, совершающих преступления, но и в том, чтобы научить их соблюдать закон и правила жизни, чтобы не допустить совершения новых преступлений [1-2].

Уголовное наказание выступает в качестве эффективного средства борьбы с преступностью. Классификация преступлений в Уголовном кодексе на основе науки – практики чрезвычайно важна для правильного и точного применения правовых норм при привлечении к уголовной ответственности физически лиц и юридических лиц. Кроме того, уголовная классификация также является единой основой для развития других уголовных и штрафных институтов, положений о сроках давности для уголовного преследования, для повторного определения уголовных преступлений. Классификация преступлений также является базовой основой для реализации принципа разделения уголовной ответственности и индивидуализации наказаний для преступников. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом уголовное судопроизводство ведется по принципу равенства перед законом всех граждан, независимо от их национальности, пола, убеждений, религии, социального слоя, социального положения [3].

Любое лицо, совершающее преступления, привлекается к ответственности в соответствии с законом. Прокуроры, обвиняемые, ответчики, защитники, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики, лица с соответствующими интересами и обязанностями по делам, их законные представители, защитники интересов вовлеченных сторон – все равны в представлении доказательств, документов или предметов, выдвигая свои требования и демократически выступая в судах. Суды обязаны создавать им условия для осуществления этих прав с целью выяснения истины по делам.

Согласно ч. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане и лица без гражданства несут в Российской Федерации обязанности наравне с российскими гражданами. Данный принцип нашел отражение в нормах охранительного законодательства. Это означает, что иностранцы привлекаются к административной, уголовной, материальной, гражданско-правовой ответственности на основании тех же норм, что и граждане России. Равная ответственность объясняется также тем, что ее меры предполагают ограничение ряда личных и имущественных прав, наличие которых не связано с наличием или отсутствием гражданства [4].

Для иностранцев, которые совершают преступления на территории Российской Федерации и имеют право на дипломатический или консульский иммунитет в соответствии с российским законодательством, в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация, или в соответствии с международной практикой, ответственность урегулируется в соответствии с положениями международного договора или в соответствии с этим международным обычаем; если такой международный договор не определяется или не соответствует международному обычаю, их уголовная ответственность будет урегулирована дипломатическим путем.

В случае, если иностранец совершает преступление в России, но не имеет права на дипломатический или консульский иммунитет, он / она все равно будет нести уголовную ответственность в соответствии с российским законодательством. В зависимости от характера, серьезности и последствий поведения иностранцев, совершающих преступления, они будут рассматриваться в различных формах. Среди них одно из самых конкретных наказаний – «депортация». Согласно статье Уголовного кодекса, высылка – это принуждение осужденного иностранца к выезду с территории Российской Федерации. Исключение налагается судом в качестве основного или дополнительного наказания в индивидуальном порядке.

Кроме того, в случае, если страна, граждане которой совершают преступления на территории России, имеет письменный запрос на выдачу иностранцев домой для обработки, компетентный орган, проводящий процедуры, зависит от каждой конкретной ситуации. Россия может согласиться или не согласиться с экстрадицией. Выдача – это передача одной страной в другую страну преступника или осужденного, находящегося на ее территории, с тем чтобы другой стране могла быть предоставлена юридическая помощь.

Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму. Лишение свободы иностранных граждан и лиц без гражданства – это государственная санкция в ответ на преступное действие или бездействие (правонарушение) и означает любое ограничение личной свободы человека, такое как тюремное заключение или принудительное помещение в психиатрическое учреждение. В случае условного лишения свободы приговор не приводится в исполнение, но устанавливается испытательный срок.

На современном этапе развития уголовного права происходит активный процесс гуманизации, а одним из первостепенных путей развития признается внедрение альтернативных лишению свободы наказаний [5].

Представим несколько вариантов альтернативной замены для лишения свободы иностранных граждан и граждан без гражданства, первый – интенсивный испытательный срок. Для правонарушителей, нуждающихся в более строгом надзоре, применяется испытательный срок с усиленным надзором. Это позволяет правонарушителям жить в сообществе, но с жесткими ограничениями. Правонарушители обязаны встречаться со своими сотрудниками службы пробации не менее пяти раз в неделю, сдавать анализы мочи на наркотики, работать, посещать наркологическую помощь и находиться под строгим наблюдением.

Следующий вид альтернативного наказания – это тренировочные лагеря. Тренировочные лагеря обычно предназначены для лиц, впервые совершивших правонарушение, в возрасте до 20 лет. Эти строго регламентированные программы предназначены для воспитания дисциплины и привлечения молодежи к ответственности за свои действия. Правонарушители, успешно завершившие программу, приговариваются к испытательному сроку, избегая заключения в тюрьму [6].

Домашний арест и электронный мониторинг. Правонарушитель, приговоренный к домашнему аресту, должен проводить весь или большую часть дня дома. Соблюдение требований обеспечивается за счет того, что преступник должен носить на запястье или лодыжке небольшой передатчик, который посылает электронные сигналы в блоки наблюдения. Домашний арест может рассматриваться как отдельная санкция или использоваться с электронным контролем. Он также может сопровождаться штрафами, общественными работами и другими санкциями. Некоторые электронные устройства мониторинга могут анализировать дыхание преступника, чтобы определить, употреблял ли преступник алкоголь в нарушение условий домашнего ареста [7].

Таким образом, уголовные наказания в виде лишения свободы в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства имеют большое карательное воздействие [8]. Более того, даже если рассматриваемое поведение, как правило, можно предотвратить и контролировать без применения самых суровых наказаний, необходимо сохранить уголовное законодательство для рассмотрения дел с отягчающими обстоятельствами и поощрения сотрудничества с меньшими формами регулирования, а также в редких случаях, когда требуются принудительное задержание и следственные полномочия в соответствии с уголовным законом.

Список литературы

- [1] Бондарев С.П. Основные пути оптимизации российского уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере гражданства Российской Федерации и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания. / С.П. Бондарев. // Общество и право. – 2016. № 1 (55).
- [2] Каменский Н.А. К вопросу об уголовной ответственности иностранных граждан за совершение коррупционных преступлений. / Н.А. Каменский. // Вестник ТГУ. – 2012. № 8.
- [3] Передерий В.А. Криминологические и уголовно-правовые аспекты преступлений, совершаемых с участием иностранных граждан. / В.А. Передерий. // Право: история и современность. – 2017. № 1.

[4] Пикин И.В. Особенности уголовной ответственности иностранных граждан. / И.В. Пикин. // Право и практика. – 2020. № 4.

[5] Карягина А.В. Проблемы эффективности регламентации уголовно-правовой ответственности за незаконную миграцию в России. / А.В. Карягина. // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2017. № 3.

[6] Кузнецов Д.В. Применение положений статьи 307 уголовного кодекса РФ в отношении иностранных граждан. / Д.В. Кузнецов. // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. – 2019. № 2 (8).

[7] Малин П.М. Некоторые проблемы уголовного судопроизводства в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. / П.М. Малин. // Научный журнал КубГАУ. – 2016. № 123.

[8] Морозов Е.П. Предпосылки уголовной ответственности иностранных граждан. / Е.П. Морозов. // Евразийский научный журнал. – 2015. № 11.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bondarev S.P. The main ways to optimize the Russian criminal legislation on liability for crimes in the sphere of citizenship of the Russian Federation and registration at the place of residence and place of stay. / S.P. Bondarev. // Society and law. – 2016. No. 1 (55).

[2] Kamensky N.A. On the issue of criminal liability of foreign citizens for committing corruption crimes. / ON THE. Kamensky. // Bulletin of TSU. – 2012. No. 8.

[3] Perederiy V.A. Criminological and criminal-legal aspects of crimes committed with the participation of foreign citizens. / V.A. Perederiya. // Law: history and modernity. – 2017. No. 1.

[4] Pikin I.V. Features of the criminal liability of foreign citizens. / I.V. Pikin. // Law and Practice. – 2020. No. 4.

[5] Karyagina A. The Problems of the effectiveness of the regulation of criminal liability for illegal migration in Russia. / A.V. Karyagin. // Humanities, socio-economic and social sciences. – 2017. No. 3.

[6] Kuznetsov D.V. Application of the provisions of Article 307 of the Criminal Code of the Russian Federation in relation to foreign citizens. / D.V. Kuznetsov. // Scientific notes of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2019. No. 2 (8).

[7] Malin P.M. Some problems of criminal proceedings against foreign citizens and stateless persons. / P.M. Malin. // Scientific journal of KubSAU. – 2016. No. 123.

[8] Morozov E.P. Preconditions for the criminal responsibility of foreign citizens. / E.P. Morozov. // Eurasian scientific journal. – 2015. No. 11.

© Л.И. Судакова, 2021

Поступила в редакцию 21.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Судакова Л.И. Некоторые особенности исполнения наказаний в виде лишения свободы в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 196-202. URL: <https://ip-journal.ru/>